

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,
11. sayımızda sizlerle birlikteyiz.

Geçen sayımızda TR Dizin girme çabalarımızı ve bunun için ilk adım olarak bir ağ sayfası oluşturma hazırlığımızı duyurmuştuk. HASUDER yönetiminin desteği ve başta Salih Keskin olmak üzere editörlerimizin çalışmaları sonucu eski sayılarımıza da ulaşılabilen bir ağ sayfası hazırladık. Bu girişimimiz görünürlüğümüzü artırdı ve ağ aramalarında yazılarımıza kolayca erişilebildiğini saptadık. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz. Bağlantı adresimiz <https://sosabulten.com/>

Editör kadromuzda olan bir değişikliği de sizlere duyurmak istiyoruz. Bu sayımıza dek dergimizde editör olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Elif Dönmez görevinden ayrılmıştır. Kendisine dergimize yaptığı katkılar için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca derginin Bilim Kurulunda yer alıp katkısını başka bir alanda sürdüreceği için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda da ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılar var.

Bir Halk Sağlıkçının Fikir Bulutu adlı makalesinde **Sabanur Çavdar**, halk sağlığının bilimler arasındaki yerini irdeliyor. Halk sağlığının akademide tıp fakültesinde dahili bilimler altında bulunmasını, devlet örgütlenmesinde yalnızca sağlık bakanlığı ile ilişkilendirilmesini sorguluyor. **Çavdar**, meslektaşlar arasındaki tartışmaları yazıya döküyor, yeni tartışmaların ve yeni yanıtların önünü açıyor.

Fotoğraf sanatçısı **Aylin Öztürk** sanatla ilgili yazılarını sürdürüyor. **Öztürk**, “**İmgeler: Sözsüz Dilimiz**” ve **Sanat** adlı makalesinde “sanatın özü” imgelere yer veriyor; imgelerin bir toplumun tarihini, inançlarını, değerlerini ve sosyal yapısını anlamak için önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Bu sayımızda dört araştırma makalemiz var.

İlk makalemiz **Propaganda ve Siyasal Kimlik: Siyasal Toplumda Kimliğin İnşası**. Sağlık ile siyaset ilişkisinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Sağlık üzerine etkili siyasetin araçlarını tanımak da o denli önemli. **Başak Kart**, bu makalede, siyasal bir topluluk olarak örgütlenen siyasal parti gençlik kollarının, uyguladıkları propaganda tekniklerinin siyasal kimlikler üzerindeki etkisini irdeliyor

Göç eden kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olumsuzluklardan daha fazla etkileniyorlar. **Bahar Taymaz ve arkadaşları**, Türkiye’de Suriyeli kadınların yaşadıkları sorunlara eğiliyorlar: **Geçici**

Koruma Politikası Altında Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Kadınlar: Bir Doküman Analizi adlı araştırmada, Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış sığınmacılarla ilgili uluslararası kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyeti devleti, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler tarafından hazırlanmış ve 2012-2024 yılları arasında yayınlanmış toplam 36 raporu analiz ediyorlar.

Ülkemiz deprem kuşağında ve yaşadığımız depremlerin acıları sürüyor. Üstelik yeni depremler bekleniyor. Bu nedenle deprem eğitimi çok önemli. **Sümeyye Karakaya ve arkadaşları Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Deprem İle İlgili Bilgi Düzeyi İstanbul Örneği** adlı makalede bir tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin depremle ilgili bilgi düzeylerini ve davranışlarını irdeliyorlar. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde afet yönetimi eğitimini sorguluyorlar.

İran. Şah Döneminden İran İslam Cumhuriyetine... Bu sancılı dönemde büyüyen bir kız. Evet, **Persepolis** bu kez **Hem Kitap Hem Film** dizisinde. **Bülent Kılıç**, “Siyasi baskının, radikal dinciliğin ve ideolojik bir körlüğün koca bir ülkeye nelere mal olabileceğini” çarpıcı biçimde anlatıldığı bu kitap ve filmi özellikle gençlere öneriyor.

Ahmet Furkan Süner ve Ahmet Can Bilgin, bu kez göç ve sağlık konusunda yazılmış tezlere göz atıyorlar. **Göç ve Sağlık Tezler** adlı incelemelerinde 259 tezi ele alıyorlar. Bu tezlerin yaklaşık %80’inin 2018 yılı ve sonrasında yayınlandığı anlaşılıyor. Yazarlar, her zamanki gibi tezlerden konularına göre örnekler sunuyorlar.

SoSa’nın çok renkli ve dinamik görsel içeriğini oluştururken DALL·E 3 ve Stable Diffusion gibi görselleştirme araçları kullanılıyor. Bu sayıda, göç yollarına düşen insanların izleri, Kara Walker’ın derin ve çarpıcı silüetlerinden esinlenerek yansıtılıyor. **Salih Keskin**, sayfa tasarımıyla ve oluşturduğu dijital görselleriyle bültenimizin okunurluğuna katkıda bulunuyor.

Oğuz Dicle, karikatürüyle gündemdeki bir konuya eğiliyor.

Nuray Özgülner’ın kapak fotoğrafı ayna yansımali görüntüsü ile bildiğimiz yaz fotoğraflarına benzemiyor. Arkadaki karlı dağ, nehir bizi yazdan uzaklaştırıyor ta sezlonga ve pet şişelerindeki çiçeklere dek. Yaz sayımızın ilgi çekmesinde katkısı olacağını düşünüyoruz.

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Desteginizle, katkilarinizla gelecek sayilarda bulusmak uzere...

TR Dizine girmek icin onemli bir kosul da arastirma makaleleri ve derlemelerin duzenli bir bicimde akisinin saglanmasi. Bunun icin desteginizi ve katkilarinizi surdureceginize inaniyoruz.

Editörler